

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA METAFORALAR
LINGVOKULTUROLOGIYASI

LINGUOCULTUROLOGY OF METAPHORS IN UZBEKI AND ENGLISH
LANGUAGES

Farg’ona Davlat Universiteti,
Tilshunoslik kafedrası dotsenti

Umarova Nargizaxon Rustamovna
nargizaxonumarova1971@gmail.com

Farg'ona Davlat Universiteti,
Lingvistika, ingliz tili 2-kurs magistranti
Xojiyeva Sevaraxon Dilshodjon qizi
sevara.xojiyeva.95@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola tilshunoslikda eng ko‘p qo‘llaniladigan ko‘chim turi hisoblanadigan metafora haqida keng munozara yuritib, avvalo, lingvokulturologiya atamasini batafsil izohlaydi. So‘ngra, tilshunoslik bo‘limlari hisoblangan lingvokulturologiya va metaforaning bir-biriga uzviy bog‘liqligini izohlaydi. Ikkala tilda ham lingvokulturologik metaforalarga misollar keltiriladi va tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, tilshunoslik, madaniyatshunoslik, madaniyat, til, metafora, din, an‘ana, urf-odat.

Abstract. This article discusses the metaphor, which is considered to be the most widely used figure of speech in linguistics, and it first explains the term linguoculturology in detail. Then, the article explains the interrelationship between linguocultural studies and metaphors, which are considered to be important linguistic

fields. Examples of linguocultural metaphors in both languages are presented and analyzed.

Key words: linguoculturology, linguistics, cultural studies, culture, language, metaphor, religion, tradition, custom.

So'nggi yaqin yillar ichida tilshunoslikda "Lingvokulturologiya" atamasi tilshunoslikda juda keng qo'llaniladigan atamalardan biriga aylandi. Buning sababi tilshunoslikning bu sohasini juda qiziqarli deb hisoblanishi va barchaga birdek tushunarli ekanligidadir.

Ma'lumki, lingvokulturologiya – "til va madaniyat"ning uzviy aloqadorligini, uning shakllanishi va rivojlanishini o'zida aks ettirgan hodisalar – til-madaniyatni birgalikda o'rganadigan alohida ilmiy soha sanaladi.

So'nggi yillarda til va madaniyat masalalarini lingvokulturologiya fani atroflicha o'rganishga kirishdi. V. V. Vorobevning yozishicha, "bugungi kunda lingvokulturologiyani muayyan yo'l bilan saralangan madaniy qadriyatlar majmuyini o'rganadigan, nutqni yaratish va uni idrok qilishda"¹ gi jonli kommunikativ jarayonlarni, lisoniy shaxs tajribasini va milliy mentalitetni tadqiq etadigan, olam manzarasining lisoniy tasvirini tizimli ravishda beradigan, ta'limning bilim olish, tarbiyaviy va intellektual vazifalarining bajarilishini ta'minlaydigan yangi filologik fan sifatida qayd qilish mumkin. Demak, lingvokulturologiya madaniyat va tilning o'zaro aloqasi va o'zaro tasirini va bu jarayonni lisoniy va nolisoniy birliklarning bir butun strukturasi sifatida aks ettiradigan kompleks fandır.

Lingvokulturologiya madaniyatshunoslik va tilshunoslik fanlari o'rtasida yuzaga kelgan umumlashma fan bo'lib, til va madaniyatning o'zaro ta'siri va bog'liqligi, bu bog'liqlikning shakllanishi hamda yaxlit bir sistema sifatida til va tildan tashqarida aks etishi kabi hodisalarni o'rganish bilan shug'ullanadi. Bir tomondan lingvokulturologiya insoniyatning madaniy til faktoridagi o'rni, ikkinchi tomondan esa, til faktoridagi insonning o'rnini o'rganadi.

¹ Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. –М., 1997.

Demak, agar lingvokulturologiya nima ekanligini tushunib olgan bo'lsak, metafora tushunchasiga biroz to'xtalib o'tamiz.

Albatta, barchaga ma'lum bo'lganidek, tilimizdagi so'zlarning juda katta qismi ko'p ma'nolidir, nafaqat o'zbek tili, balki dunyo tillarining katta qismi aynan ko'p ma'noli so'zlarga egadir. Buning asosiy sababi kishilar o'zining kundalik hayotida yangi paydo bo'lgan tushunchalarning har biri uchun alohida-alohida so'zlar qo'llay olmaydi. Agar hamma narsaga nom qo'yib ketaveradigan bo'lsa, so'zlarning soni o'ta ko'payib ketib, ularni xotirada saqlash imkonsiz bo'lib qolardi. Natijada, tildan foydalanish ham qiyinlashib, u sekin-asta yaroqsiz holga kelib qolgan bo'lar edi. Shuning uchun ham har qaysi tilda ma'lum bir til birliklarning turli xil birikmalaridan va yoki kombinatsiyalaridan turli tushuncha va fikrlarni ifodalashga harakat qilinadi. Ana shunday harakat tufayli tilda ilgari mavjud bo'lgan so'zlarga o'z ma'nosidan tashqari yangi-yangi ma'nolar yuklanadi. Natijada, ko'p ma'noli so'zlar guruhi maydonga keladi. Masalan, "tosh" so'zi dastlab «qattiq», «sovuq jism» ma'nosida qo'llangan: "Yo'lda tosh yotibdi" Keyinchalik «qattqlik» ma'nosini faollashtirib, tosh bag'ir, bag'ritosh birikmalarida bag'irning sifatlovchisi vazifasida ko'chma ma'noda qo'llanila boshlangan. Yoki "ko'z" so'zi dastlab faqat «tirik organizmning qavariq shaklga ega bo'lgan ko'rish a'zosi» ma'nosida qo'llangan bo'lsa, keyinchalik «qabariqlik» ma'nosini faollashtirish asosida "daraxtning ko'zi", «yorug'lik bilan ta'minlash» ma'nosini faollashtirish orqali "derazaning ko'zi" ma'nolarida qo'llanila boshlandi.

Bu hodisa nafaqat mahalliy va hattoki, ba'zida tilimizga chet eldan kirib kelgan so'zlar ham metafora hodisasiga uchraydi va o'ziga xos zamonaviy ma'no kasb etadi. Misol uchun: "vip" so'zi dastavval "uyali aloqa vositalariga nisbatan hisobi to'la ma'nolarini anglatar edi. Keyinchalik esa bu ibora tilimizga moslashib, "ko'p, keragidan ortiq" ma'nolarida keladigan bo'ldi.

Biroq, ko'p ma'noli so'zlarda ma'no qanchalik ko'p bo'lsa ham, lekin u bir so'z hisoblanaveradi. Shuning uchun ham ko'p ma'noli so'zlarda ma'nolardan biri to'g'ri ma'no (yoki o'z ma'no), qolganlari esa ko'chma ma'no bo'ladi. Ko'chma ma'nolar nutq tarkibida boshqa so'zlar bilan bog'langanda namoyon bo'ladi, nutq tarkibidan

ajratilganda esa to'g'ri ma'nosi asosiy ma'no bo'lib qoladi. Masalan, tosh so'zi nutq qurshovidan ajratib olinsa, «qattiq jism» ma'nosini anglatadi. Bir ma'noli so'zlar tilimizda kam sonni tashkil qiladi va ilmiy, kasb-hunarga doir atamalarni, shuningdek, yangi paydo bo'lgan so'zlarni o'z ichiga oladi. Yangi so'zlar (neologizmlar) ham davrlar o'tishi bilan qo'shimcha ma'nolarni anglatadi. (Xuddi "vip" so'zi kabi). Ko'p ma'noli so'zlarning ma'nosini bilish va undan nutq jarayonida o'rinli foydalanish nutqning ta'sirchan, ifodali bo'lishiga yordam beradi. So'zning ko'p ma'noliligini o'rganish, avvalo, leksik uslubiyat uchun muhim rol o'ynaydi. Chunki, bu so'zning o'zida turli xil ma'noning bo'lishi uchun og'zaki va yozma nutqda qo'llashda uslubiy bo'yog'iga, ma'nosiga e'tibor berishni talab qiladi. Shu bosidan ma'no ko'chish ham sinonimiya, omonimiya va boshqa leksik vositalar singari hazil, mutoyiba, kulgi va turli so'z o'yinlarini yuzaga keltiradi. Bunday paytlarda so'zning to'g'ri va ko'chma ma'nosi to'qnashiriladi, natijada kutilmagan yangi ma'no hosil bo'ladi. So'zlarning ana shu nozik ma'no ottenkalari badiiy adabiyotda muhim tasviriy vosita sifatida keng qo'llaniladi. Ko'chimlar ko'proq og'zaki nutq uchun xarakterli hodisadir. Ulardan zo'rma-zo'raki foydalanib bo'lmaydi, aks holda nutqni buzishi mumkin. Ularga zarurat tug'ilgandagina murojaat qilishi lozim. Gapni bo'rttirish uchungina metaforadan foydalanish nutqning qimmatini oshirish o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nutqimizda eng keng tarqalgan ma'no ko'chish usuli metaforadir. Metafora (yunoncha metaphora — ko'chirish) bir predmet nomining boshqa predmet nomiga ular o'rtasidagi ma'lum o'xshashlik asosida ko'chishidir. Masalan, tandirning og'zi birikmasida og'iz so'zining ma'nosi odam yoki hayvon og'ziga tashqi o'xshashligi asosida vujudga kelgan. Narsa va hodisalar o'rtasidagi o'xshashlik turli asosda bo'lishi mumkin:

Nutq jarayonida metaforalardan o'rinli foydalanish nutqimizni ta'sirchan, jozibali qiladi. So'zlovchining badiiy-estetik qobiliyatini namoyon etadi. Metafora haqida B. Raxmonova shunday deydi: «badiiy asar tilida leksemalarnng ko'p ma'noli bo'lib kelishiga olib kelgan asosiy hodisa metaforadir. Metafora ko'chma ma'no hosil qilishning eng keng tarqalgan usuli sifatida badiiy nutqning, nutq badiiyatining muhim omillaridan hisoblanadi. Semema tarkibidagi semalar asosida nutqda ko'chma ma'no hosil qilish bunday tabiatga ega bo'lmagan deyarli barcha so'zlar uchun hosdir. Hatto

yordamchi so'zlar ham vazifa semalarini keskin o'zgartirib ko'chma ma'nolar hosil qilishi mumkin.

Metafora nutqning ta'sirchanligiga o'zining ta'sirini ko'rsatishini bir qancha misollar yordamida ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, odamning burni – geografik burun, ko'ylakning etagi – daryoning etagi kabi. Bu o'rinda predmatlarning tashqi o'xshashliklariga alohida ahamiyat berilgan. Shuningdek, ularning ichki o'xshashliklari, vazifaviy bir xilliklari asosida ham ma'no ko'chiriladi. Misol uchun: toza ko'ylak – toza odam, to'g'ri yo'l – to'g'ri gap, do'stim keldi – suv keldi kabilarni keltirish mumkin. Metafora hosila ma'no yuzaga kelishi hodisalarining eng faoli hisoblanadi.

Demak, metafora "tilda mavjud bo'lgan so'z yoki iboraning tushunchani ifodalash uchun unga oldingi ma'noning bir qismini berish uchun yangi ma'no sifatida qo'llanilishi". [to'rt. Meshcheryakova, elektron pochta]. Bu atama haqidagi tushuncha nafaqat mahalliy, balki chet el tilshunoslarida ham mavjud. Metafora "bir narsani boshqa narsa nuqtai nazaridan anglash usuli" sifatida qabul qilinadi.

Shuning uchun ham hozir metaforani o'zbek va ingliz tillaridagi lingvokulturologik so'zlar misollari tahlillari borasida ko'rib chiqamiz.

O'zbek tilidagi mashhur birikma "**Alpomishdek pahlavon**" iborasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Alpomish – o'zbekning milliy qahramoni, mard, jasur, qo'rqmas o'g'lon. Barcha onalar o'z farzandlarini unga o'xshashini xohlashadi. Shuning uchun xalqimizdagi zabardast yigitlar Alpomishga qiyoslanadi.

Demak, biz yaratadigan qahramonlar Xo'ja Nasriddin kabi quvnoq va ishbilarmon, Alpomishday salobatli va jasur, Shiroq singari uzoqni ko'zlovchi bo'lishi maqsadga muvofiqdir. (Abdunabi Hamro "Ijod olami", 2018/1, saviya.uz "Yo'l boshida turganlar)

Yoki quyidagi birikmaga e'tiboringizni qarating:

Kosovday ozg'in – ma'lumki, tandir tushunchasi Markaziy Osiyoning ba'zi bir millatlarigagina mansub bo'lgan, non pishirishda ishlatiladigan, olovda qizdiriladigan maxsus joydir. Unga o'tin solib pishirilgani bois, kosov (maxsus tayoq) yordamida doimiy kovlab turiladi. (Tayoqni qanchalar ingichka ekanligi ko'z oldingizga kelgan bo'lsa kerak).

Goh u, goh bu tomonga yugurib o'tib, ko'm-ko'k tomirlari o'ynab ketgan oriq, kosovday qo'llari bilan so'qaday boshini qaerga yashirishni bilmay tipirchilab qolgan erining ustiga go'ng, qum sohib, kesak otib, qo'liga nima ilinsa, shu bilan urib, unga la'natlar yog'dirdi. (Chingiz Aytmatov, Birinchi Muallim asaridan)

Albatta, ingliz madaniyatida ham bu kabi metaforalar talaygina topiladi. Ular ingliz xalqining ba'zida milliyligidan, dini va yoki qadriyatlaridan nishona beradi.

Misol uchun: **Around the campfire**

Bu metafora o'zbek tiliga so'zma- so'z tarjima qilinganida, "Gulxan atrofida" deb tarjima qilinadi. Ammo ingliz tilidagi tag ma'no: ibtidoiy, o'ta eski, zamonadan orqada qolgan degan ma'noni anglatadi. Xuddi shu ma'noda ingliz tilida "old school" iborasi ham qo'llaniladi.

"he was one of the old school of English gentlemen"

U ingliz jentlmenlarining eng zamonadan ortda qolgani.

Yoki "act like an angel" – o'zini farishta kabi tutmoq, o'zbek tilida "musichadek beozor" metaforasiga to'g'ri keladi.

You always act like an angel, so no one will believe it was you who stole the school ringbell!

Sen o'zingni hamisha musichadek beozor tutasan shuning uchun maktab qo'ng'irog'ini sen olganingga hech kim ishonmaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Bbugungi kunda til va shaxs, til va madaniyat, til va tafakkur kabi masalalarni o'rganish tilshunoslikning asosiy sohalaridan biriga aylangan – psixolingvistika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, pragmalolingvistika kabi sohalarda chuqurlashib bormoqda. Tilga chuqurroq yondashish, bir tilni boshqa tilga qiyoslab o'rganish davr talabi bo'libgina qolmay, insonlarning dunyoqarashidan dalolat beradi. Xalqlarning va millatlarning bir-birining madaniyati va tilning ichki tuzilishidan xabardor bo'lishi nafaqat insonlarni va ilm-fan yutuqlarini ham bir-biriga yaqinlashtiradi.

Lingvokulturologiyaga oid adabiyotlarda esa metaforalar tilning asosiy lingvomadaniy birliklari hisoblangan maqollar, iboralar, o'xshatishlar bilan bir qatorga qo'yiladi. Lingvokulturologiya hamda kognitiv tilshunoslik bo'yicha jiddiy tadqiqotlar

olib borgan V.A.Maslovaning fikricha, metafora o'zida "... fundamental madaniy qadriyatlarni aks ettiradi, zero, u milliy-madaniy dunyoqarashga asoslangandir".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М.: УРСС, 2004.
2. M. Mirzayev, S. Usmonov, I. Rasulov. O'zbek tili. –T.: O'qituvchi, 1970.
3. Mirtojiyev M. O'zbek tilida polisemiya. –T.: Fan. 2010.
4. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Мумтоз сўз. 2010.
5. Nurmonov A., Mahmudov N., Sobirov A., Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari 2-bosqich talabalari uchun darslik. Qayta ishlangan, to'ldirilgan 3-nashri. – T.: Ilm Ziyο, 2010. – 223 b.
6. Maslova V. Lingvokulturologiya: Ucheb. posobie. – M.: Akademiya, 2001. – 208 s.
7. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug`ati. –T.: Turon zamin ziyο, 2015. -40 b.